

VĚDECKÝ VÝBOR
PRO GENETICKY
MODIFIKOVANÉ
POTRAVINY A KRMIVA

PLÁN PRÁCE

VĚDECKÉHO VÝBORU PRO GENETICKY MODIFIKOVANÉ POTRAVINY A KRMIVA NA R. 2010

Plán práce vychází z diskuse mezi členy výboru, nároky na jejich vzdělávání, konsolidaci kapacit pro hodnocení možných rizik a jejich managementu v ČR a odráží potřeby MZe ČR a Koordinační skupiny bezpečnosti potravin.

VVG schválil plán činnosti na r. 2010 dne 10. 12. 2009 na svém řádném zasedání. V souladu s posláním VVG, Strategií bezpečnosti potravin a potřebami MZe ČR navrhl zahrnout níže uvedené činnosti:

Výbor se bude v roce 2010 věnovat prioritním problémům v souvislosti s hodnocením bezpečnosti GM potravin a krmiv, aktuálními problémy v této včetně plnění úkolů zadaných Koordinační skupinou bezpečnosti potravin (KSBP) zadaných prostřednictvím zakázkových listů KSBP.

1. Průběžné zpracování podkladů pro MZe ČR k žádostem o uvolnění GM potravin a krmiv na trh Bude prováděno posuzování údajů uvedených v žádostech podaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a zpracovávání odborných stanovisek k těmto žádostem, v souladu se statutem vědeckého výboru, dále budou vypracovávány posudky zda-li Evropský úřad pro bezpečnost potravin dostatečně ve svých stanoviscích vypořádal připomínky/námítky jednotlivých členských států k žádostem podávaným dle nařízení EP a Rady (ES) č. 1829/2003, a zároveň na dostatečné úrovni vyhodnotil případné protichůdné závěry některých vědeckých prací (předpoklad – 2 500 Kč za každý posudek a stanovisko).

2. Zpracování podkladů pro stanoviska ČR k materiálům EFSA a dalších organizací (*Codex Alimentarius*, OECD, FAO apod.) a k aktuálním otázkám ve vztahu ke GMO spolu s návody pro řešení situací (stanoviska Greenpeace, spotřebitelů).
3. Monitoring činnosti EFSA a dalších organizací ve vztahu k hodnocení bezpečnosti GM potravin a krmiv.
4. Monitoring www stránek (GMO-Compass, USDA, FDA, FAO, OECD, Codex Alimentarius).
5. Vzdělávání členů a spolupracovníků VVG formou seminářů, účast na národních a mezinárodních konferencích, příprava informací pro veřejnost pro potřeby MZe ČR.
6. Podle potřeby Účast na jednání EFSA, Codex Alimentarius, na konferencích zabývajících se bezpečností GM potravin a krmiv a využitím biotechnologií na bázi GMO v praxi, účast na jednáních Koordinační skupiny bezpečnosti potravin, vzájemná komunikace s předsedy ostatních vědeckých výborů a jejich členy, případná účast na zasedání VV.
7. Koordinace postupů s KS BP MZe ČR.
8. Aktualizace stránek výboru www.scgmff.cz
9. Konzultace problematiky bezpečnosti potravin se zahraničními odborníky.
10. Poskytovat konzultace návrhů notifikací pro systém RASFF, bude-li o to vědecký výbor požádán, v souladu se statutem vědeckého výboru Koordinační skupinou bezpečnosti potravin

11. Organizace vzdělávacího semináře pro členy VVG a pracovníky státní správy (např. společný workshop ČK GMO, komise pro GMO při MZe ČR).

12. Řádná setkání VVG – min. 2x ročně a *ad hoc*

13. Příprava podkladů ke zpracování studie o vlivu vybraných herbicidů a jejich metabolitů na zdraví člověka zvířat

14. Dopracování a schválení aktualizované verze procedurálního manuálu lépe reflektující potřeby KS BP a přípravu podkladů pro EFSA.

Za VVG

RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

předsedkyně Výboru

V souladu s plánem práce na r. 2010, čerpáním v roce 2009 a možnostmi zabezpečení rozpočtu se navrhuje níže uvedené čerpání a členění rozpočtu VVG:

Náklady na činnost Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva v roce 2010

DPH (20%)		133 400
přímé náklady – osobní		388 000
náklady - odměny členům výboru	50 000	
- odměny za stanoviska	70 000	
- odměny za ostatní činnost	210 000	
- plat tajemníka	58 000	
přímé náklady – ostatní		210 600
náklady na reprezentaci	70 000	
zasedání výboru a semináře	80 000	
materiální náklady na provoz	20 000	
ostatní přímé náklady	40 600	
		68 000
nepřímé náklady		
Náklady celkem		800 000,- Kč
Náklady bez DPH		666 600,- Kč

Náklady zahrnují:

DPH (VÚRV, v.v.i. je plátcem DPH) ve výši 20%

Náklady zahrnují režii instituce (zjm. činnost zabezpečovacích složek, provoz PC, ekonomický servis, energie a otop pracovníka tajemníka).

Osobní náklady, které jsou vypláceny jako OON za zpracování posudků a stanovisek pro EFSA členům VVG, odměny za činnost přizvaných expertů, odměny za zpracování stanovisek a posudků pro orgány státní správy resp. zadavatele (KSBP) a MZe ČR, studie a další činnosti výboru.

Náklady na reprezentaci budou využity pro vzdělávání expertů VVG, účastni na domácích nebo mezinárodních seminářích s problematikou biologické bezpečnosti GMO, GM potravin a krmiv, zabezpečení vzdělávacích seminářů pro členy VVG ze strany zahraničních odborníků, komunikace s EFSA a účast na jejích jednání a vzdělávacích akcích

Náklady na zasedání výboru a semináře se rozumí pronájem místností, občerstvení a pod.

Materiálové náklady za informační materiály představují nákup odborných publikací, CD, DVD, sborníky a pod.

Ostatní materiál a služby zahrnují správu informačních stránek VVG, kancelářské potřeby a pod.

Veškeré náklady jsou na činnost VVG potřebné a nebudou sloužit k jinému účely. Nákup dlouhodobého hmotného majetku není plánován.

Na základě zasedání VVG, aktuálních potřeb KS a připomínek členů VVG předkládá

RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.